

Trésors Écrits : Les Manuscrits Arabes comme Gardien de la Paix au Niger

Written Treasures: Arab Manuscripts as Guardians of Peace in Niger

Dr. SALAO Alassane,

Attaché de Recherches

Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH)

Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger

Date de soumission : 30/09/2024

Date d'acceptation : 19/11/2024

Pour citer cet article :

SALAO. S. (2024) «Trésors Écrits : Les Manuscrits Arabes comme Gardien de la Paix au Niger», Revue Internationale du chercheur «Volume 5 : Numéro 4» pp : 720-731

Résumé :

Les manuscrits arabo-islamiques revêtent une importance capitale dans la préservation de la paix et de la sécurité au Niger. Ces documents historiques constituent une source inestimable de savoir sur la coexistence pacifique et le dialogue interreligieux. Leur conservation ainsi que leur étude participent à l'affirmation de l'identité culturelle du Niger, à la lutte contre l'extrémisme et à la promotion d'une société harmonieuse. L'investissement dans ces manuscrits s'inscrit dans une démarche globale de développement durable et de stabilité sociale, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus serein pour le pays.

A travers cet article ; nous essayons de montrer que l'islam qui signifie paix, à la lumière des anciens manuscrits conservés dans le fonds du Département des Manuscrits Arabes et Ajami de l'Institut de Recherches en Sciences Humaines ainsi que ceux des fonds privés, est source d'hospitalité, du respect de l'autre, du bien vivre ensemble. Il a toujours prôné le règlement pacifique des conflits. L'avènement des semeurs de la violence se disant djihadistes est une pure ignorance de l'islam. Les manuscrits arabo-islamiques apportent la preuve irréfutable que ces bandits sont des simples égarés, agissant contre l'islam.

Mots clés : Manuscrits arabes et ajami ; « catalogage » ; « conservation ; numérisation ; paix et sécurité.

Abstract:

Arab and Islamic manuscripts are of vital importance to the preservation of peace and security in Niger. These historical documents are an invaluable source of knowledge on peaceful coexistence and inter-religious dialogue. Their preservation and study contribute to the affirmation of Niger's cultural identity, the fight against extremism and the promotion of a harmonious society. Investment in these manuscripts is part of an overall approach to sustainable development and social stability, paving the way for a more serene future for the country.

In this article, we will try to show that Islam, which means peace, is a source of hospitality, respect for others and good living together, in the light of the ancient manuscripts preserved in the Arab and Ajami Manuscripts Department of the Institut de Recherches en Sciences Humaines, as well as those in private collections. It has always advocated the peaceful resolution of conflicts. The rise of the so-called jihadist sowers of violence is pure ignorance of Islam. Arab-Islamic manuscripts provide irrefutable proof that these bandits are simply misguided, acting against Islam.

Keywords: «Arabic and Ajami manuscripts»; «cataloguing»; «conservation»; «digitization»; «peace and security.

Introduction

Le Sahel et le Sahara, vastes étendues désertiques d'Afrique, sont devenus ces dernières décennies le théâtre de nombreuses tensions et conflits armés. Cette grave crise sécuritaire « affecte non seulement le fonctionnement des institutions mais également la quiétude, les activités, le bien-être et les libertés des populations » (Amadou Roufaï A., 2021 : 452 -471). Parmi les facteurs qui contribuent à l'instabilité dans cette région, la montée de groupes extrémistes, se réclamant faussement de l'islam, est particulièrement préoccupante. Ces organisations, telles que Boko Haram et les groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, utilisent une interprétation déformée des textes religieux pour justifier des actes de violence, de pillage et de terreur. Ils s'approprient un discours religieux qui prône un retour aux « racines » de l'Islam. Mais en réalité, ces discours s'écartent largement des valeurs authentiques de cette religion, qui repose sur la paix, la justice et la tolérance.

Face à cette menace idéologique, il est crucial de revenir aux sources authentiques de la tradition islamique pour contrecarrer ces interprétations erronées. Parmi ces sources, les manuscrits arabes nigériens occupent une place centrale. Ces textes, rédigés par des érudits locaux à travers des siècles, témoignent d'un Islam enraciné dans la culture sahélienne, qui valorise la coexistence pacifique et le respect de l'autre. Ils constituent un rempart essentiel aux dérives extrémistes et offrent des clés pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région.

Quel rôle pouvons-nous assigner à ces manuscrits ? quelles places peuvent-ils occuper par rapport au patrimoine national et par rapport à l'insécurité qui sévit dans notre sous-région ? et au-delà, comment gérer ce legs face aux rongeurs et conditions climatiques rudes du Sahel ?

Ce travail est élaboré à partir essentiellement des manuscrits de la collection du Département. Ensuite, nous avons exploité des rapports de mission concernant les fonds privés. En troisième lieu, nous avons les éditions critiques sur certains manuscrits inédits. Après ce recueil et l'exploitation des manuscrits, nous nous sommes intéressés aux écrits sur le terrorisme et même les théories qui le sous-tendent comme le livre du fondateur de Boko Haram. Nous avons enfin établi une étude comparative entre ce que disent les manuscrits et les pratiques terroristes.

Cette étude est déclinée en quatre (4) parties qui traitent de l'importance cruciale de la sécurité et de la paix au Niger (partie 1), de l'Histoire des manuscrits du Niger (partie 2) ; Le rôle des manuscrits arabes pour la promotion de la coexistence pacifique et la lutte contre l'extrémisme (partie 3) et les défis de la conservation des manuscrits au Niger (partie 4).

1. L'importance cruciale de la sécurité et de la paix au Niger.

L'importance de la sécurité et de la paix au Niger est essentielle. Il est évident que toute nation ou groupe aspire à une sécurité durable dans l'optique de maintenir la paix et la stabilité à son sein. En l'absence de sécurité, cet objectif devient inaccessible. Au Niger la sécurité est d'une importance capitale pour plusieurs raisons, notamment en ce qui concerne la stabilité politique. Assurer la sécurité de ce pays d'Afrique de l'Ouest est fondamental pour préserver la stabilité sociopolitique de son système politique, prévenir les violences et les conflits, ainsi que favoriser les investissements et le développement global. La sécurité nationale joue un rôle crucial dans la préservation de la souveraineté de l'État et dans la sécurisation de ses frontières face aux menaces extérieures, en raison notamment de sa situation géographique et des limites qu'il partage avec ses pays voisins. Par conséquent, la sécurité du Niger a un impact direct sur la sécurité régionale et sur la coopération avec ces nations. (Zakari Yaou, M. 2024 : 1-190).

Les manuscrits conservés par les institutions gouvernementales et familiales du Niger occupent une place prépondérante dans la sauvegarde des rituels musulmans, antérieurement à l'émergence de groupes prônant une application rigoureuse des principes islamiques. Ces manuscrits nigériens, collectés par M. Boubou Hama, ancien président de l'Assemblée Nationale du Niger, traitent de thématiques dont l'exploitation pourrait nous mettre à l'abri de certaines dérives.

2. Histoire des manuscrits du Niger

L'histoire des manuscrits au Niger est étroitement liée aux efforts remarquables de M. Boubou Hama, ancien Président de l'Assemblée Nationale du Niger. C'est grâce à son engagement que ces précieux trésors patrimoniaux ont été acquis, collectés et traduits tant au Niger que dans les pays voisins, pays, qui ont été influencés par la présence de Califats, de Mamelouks et d'États théocratiques s'inspirant des principes de l'Islam pour leur gouvernance. Bien que M. Boubou Hama ait reçu une formation d'instituteur d'école primaire, il va orienter ses recherches en généalogie et en sociologie lui permettant ainsi de prendre conscience de l'importance des manuscrits arabes et islamiques pour l'écriture de l'histoire authentique du Niger. Cette histoire avait été modifiée par la colonisation, qui avait tenté d'effacer l'identité islamique du pays, même si cela a été vain dans plusieurs régions.

La colonisation a donc laissé des traces profondes sur l'identité culturelle du Niger, en introduisant des changements linguistiques, politiques et sociaux tout en marginalisant des aspects cruciaux de l'héritage local, notamment islamique. Cependant, la résistance culturelle

et les efforts postcoloniaux de réappropriation ont permis de préserver une grande partie de cette identité, tout en intégrant certains aspects du legs colonial dans le cadre de la modernité nigérienne.

Les manuscrits acquis par Boubou Hama ont d'abord été conservés dans sa bibliothèque personnelle, située à l'Assemblée Nationale du Niger, avant d'être transférés à l'Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH) de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, suite au coup d'État militaire de 1974 qui a renversé le régime politique alors en place. Par la suite, il a été décidé de créer le Département des Manuscrits Arabes et Ajami (MARA), dont la mission est de continuer l'acquisition, la traduction et l'analyse des manuscrits provenant de la région. Ces derniers se répartissent en deux catégories : les manuscrits arabes et ceux rédigés dans les langues locales nigériennes utilisant l'alphabet coranique, désigné couramment sous le terme « manuscrits Ajami »¹. Qu'ils soient en arabe ou dans les langues locales, ces précieux trésors partagent un même objectif : préserver l'identité islamique ainsi que l'histoire authentique du Niger.

Il a été constaté que l'établissement d'une section dédiée aux manuscrits au sein de l'Institut de Recherche en Sciences Humaines a permis aux responsables d'élaborer une première liste. Bien que cette liste préliminaire ne comportât pas d'introduction détaillée pour chaque manuscrit, elle offrait néanmoins aux chercheurs la possibilité de les intégrer dans leurs travaux académiques. Conscients des lacunes de cet inventaire initial, les nouveaux responsables, sous la direction du Dr. Hassane Moulaye, ont collaboré avec la Fondation Al-Furqan pour le patrimoine islamique (basée à Londres), afin d'élaborer « un catalogue exhaustif regroupant environ 4000 manuscrits de diverses dimensions » (Hassane M. 2008 : 504). Grâce au soutien d'étudiants diplômés d'universités arabes, le département a réussi à compiler ce catalogue en huit volumes. Chaque volume renferme des informations détaillées conformes aux normes scientifiques, telles que le numéro de série, le nom de l'auteur, celui du copiste, les couleurs d'encre utilisées, la calligraphie, l'état de conservation, le matériau des feuilles, le format ainsi que le nombre de feuilles et de lignes et les spécificités concernant la reliure et les restrictions relatives à la propriété. Ces efforts ont abouti à la création d'un outil indispensable pour la préservation et l'étude de ce riche patrimoine. Ces manuscrits portent principalement sur les thématiques suivantes : textes coraniques, hadiths, jurisprudence islamique (fiqh), et autres

¹ - SALAO A. La contribution des institutions nigériennes dans l'acquisition des manuscrits arabes, Revue Annales du patrimoine, Université de Mostaganem, N° 24, Septembre 2024, pp. 351-361

œuvres religieuses ; philosophie et pensée islamique ; astronomie, médecine ; poésie soufie, récits littéraires et autres œuvres littéraires classiques ; chroniques historiques, biographies et récits d'événements importants dans le monde islamique.

2.1 État actuel des manuscrits Disponibles au département

En procédant à l'examen de l'état physique des manuscrits nigériens, il apparaît que la majorité d'entre eux se trouvent dans un état moyen. Seul un nombre restreint est en très mauvais état. Certains manuscrits présentent des lacunes de feuilles au début ou à la fin, tandis que d'autres affichent des signes d'humidité. Cela rend particulièrement ardu pour le chercheur la possibilité de déterminer la date de leur rédaction ou d'identifier les noms de leurs auteurs ou scribes. De nombreux manuscrits ont subi des dommages causés par des insectes et autres rongeurs, aggravés par une conservation inadéquate et une chaleur excessive ; par ailleurs, les manuscrits du département des Manuscrits Arabes et Ajami (MARA) de l'Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH) de l'Université Abdou Moumouni de Niamey et ceux appartenant à des familles détentrices (SALAO A.2024 : 67) sont entreposés dans des boîtes en fer non ventilées, ce qui accentue les détériorations auxquelles ils font face.

2.2 Efforts de conservation et d'étude des manuscrits arabes

Parmi les initiatives visant à évaluer les manuscrits au sein du département, il convient de souligner la réussite du Dr. Hassane Moulaye, responsable du département, qui a entrepris l'élaboration d'un catalogue analytique englobant l'ensemble des manuscrits conservés, réparti sur huit (08) volumes. Une fois le processus de catalogage achevé, le département a entamé la traduction et la valorisation de certains manuscrits précieux, incluant notamment : l'édition critique de l'ouvrage du cheikh 'Uthman b. Muḥammad b. Fodio, décédé en 1233 H / 1817 J.-C., intitulé « Fat al-Basā'ir », édité et commenté par Dr. Seyni Moumouni et Dr. Salao Alassane (201 :80) ; l'édition critique du manuscrit du cheikh 'Abdullah Fodio portant le titre « Diyā'u-l- Ḥukkām » (SALAO A ,2020 :155) ; ainsi que l'édition d'un autre manuscrit de l'imam Muḥammad Marḥaba du Burkina Faso, intitulé : « Faṭḥ al- Ḥannān al- Mannān bi ḡam'i tārikh Bilād as- Sūdān », (SALAO A ,2020 :195) sur l'histoire du Soudan . De plus, un examen approfondi d'un manuscrit : "Aḡwiba Muḥarara 'an as'ila Muqarrara fī ḡawāb Shisummas b. Aḥmad" (Ayouba Laouali, 2023 : 120) ; un examen d'un autre manuscrit de la vallée du fleuve Niger (Seyni Moumouni, 2017 :80) : "L'histoire de Sinder" a également fait l'objet d'une édition critique ; sans oublier la traduction du manuscrit d'Issa b. Muḥammad al-Aḡlālī intitulé : "Histoire d'Abalak et d'autres régions nigériennes" (Moulaye H. et al. 2024 : 77), ainsi que

l'organisation d'expositions dans les établissements scolaires et les instituts afin de mettre en valeur ces précieux manuscrits.

Sur la base de ces œuvres majeures dédiées au patrimoine arabo-islamique, il est impératif de souligner l'importance et la nécessité de leur préservation à travers des méthodes modernes. Le Département des manuscrits arabes et ajami de l'Université de Niamey s'engage actuellement dans la mise en œuvre d'une partie du « Projet d'acquisition de manuscrits dans les bibliothèques privées des régions du Niger »², en commençant par les Régions de Maradi, Tillabéri et Tahoua et ce, malgré un manque manifeste de ressources. Un certain nombre de manuscrits ont été trouvés, numérisés avec soin, permettant ainsi au département d'avancer dans l'élaboration du neuvième volume du catalogue après celui élaboré de 2004 à 2008, en huit (08) volumes avec l'appui de la Fondation Al-Furqān pour l'Héritage et la Culture islamique basée à Londres "Al-Furqān Islamic Heritage Foundation ". À ce jour, le département a réalisé 20 % des objectifs fixés pour le projet. Il convient également de noter que hormis le Département des Manuscrits Arabes et Ajami (MARA), qui bénéficie d'un soutien financier dans le cadre de la subvention allouée à l'Université de Niamey à travers l'Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH), ces bibliothèques familiales ne reçoivent aucun soutien gouvernemental pour le catalogue des manuscrits ni pour l'application de techniques modernes de conservation.

3. Le rôle des manuscrits arabes pour la promotion de la coexistence pacifique et la lutte contre l'extrémisme religieux.

Les manuscrits arabes, conservés dans des centres gouvernementaux et des bibliothèques privées, constituent une ressource intellectuelle et culturelle inestimable. Par la richesse de leur contenu et la diversité des sujets abordés, ils jouent un rôle significatif pour la promotion de la coexistence pacifique et la lutte contre les idéologies extrémistes, particulièrement dans les pays sahélo-sahariens comme le Niger. Leur étude permet de préserver le patrimoine islamique et culturel de la société nigérienne, renforçant ainsi l'identité collective, le sentiment d'appartenance, et l'appréciation de la diversité culturelle.

Ces manuscrits renferment des enseignements islamiques qui priorisent « des valeurs telles que la tolérance, la justice et la paix » (Dia, H., Igodoe, et al., 2022 : 58). En diffusant ces messages, ils contribuent à favoriser une coexistence harmonieuse entre les différentes communautés et

² -Le projet d'acquisition des manuscrits concerne toutes les huit (08) régions du Niger, le Département des Manuscrits Arabes et Ajami (MARA) de l'Institut de Recherches en Sciences Humaines a exécuté trois (03) phases du projet à savoir : les régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri. Les manuscrits acquis visent à élaborer le neuvième catalogue des manuscrits du département.

confessions au Niger. En outre, rendre ces manuscrits accessibles à un public plus large, notamment par leur traduction et la diffusion de leur contenu, aide à mieux comprendre la diversité culturelle et religieuse du pays, encourageant ainsi le dialogue et la communication entre les différents groupes sociaux.

La grande majorité des manuscrits arabes et islamiques, présents au Niger ainsi que dans les pays voisins tels que le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso, représentent une source inestimable pour approfondir la compréhension de la religion islamique. Leur étude rigoureuse permet de contrer les interprétations erronées et extrémistes de la religion, et du coup promouvoir une compréhension modérée et équilibrée de celle-ci. En mettant en lumière les enseignements originels et modérés de l'islam, ces manuscrits jouent un rôle majeur dans la lutte contre l'extrémisme religieux. Comme l'a si bien dit Amian N'guessan Noël « Il serait incohérent de penser à une humanité en dehors de la formation ou de l'éducation ». En effet, la plupart des manuscrits traitant de différends, nous montrent la voie pacifique qui est suivie pour leur résolution. Pour trancher les litiges, les populations ont toujours eu recours aux juges musulmans. Et le jugement rendu est sans appel. Dans la quête de la paix, l'Islam ne prône jamais l'usage des armes comme solution à un différend. C'est ainsi qu'il bannit l'usage des armes par un musulman contre tout être humain. Ceux qui utilisent les armes au Sahel sous le couvert de l'islam sont tout simplement des profanes de l'islam et les manuscrits sont utilisés pour les éclairer.

A titre d'exemple, dans le manuscrit (2515) du MARA, lorsque la population s'est plainte de l'installation des Français au Sahara au début du XXème siècle, le cadî a rendu un jugement dans lequel il dit, « s'ils ne se mêlent pas de nos affaires, nous n'avons pas à nous mêler des leurs(ms2515). Il a ainsi fait prévaloir l'hospitalité digne de l'islam au lieu de préconiser la guerre sainte³.

La disponibilité et l'accès aux manuscrits peuvent offrir aux chercheurs, aux érudits, et aux communautés locales des perspectives historiques et théologiques essentielles pour redresser les fausses interprétations qui sont parfois utilisées pour justifier la violence ou le radicalisme. En favorisant la diffusion de ces connaissances, il est possible de décourager voire déconstruire les discours et autres stéréotypes extrémistes et du coup encourager une coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses et ethniques dans ces régions.

³ - Moulaye H. (2006) Catalogues of Islamic manuscripts IRSH Vol VI P.22.

Cependant, pour garantir que ce savoir puisse être préservé et diffusé efficacement, la question de la sécurité est primordiale. L'insécurité, la violence et les conflits armés, qui sévissent dans certaines de ces régions, menacent non seulement la stabilité des États, mais aussi la préservation de ces manuscrits précieux. La stabilité politique et sociale est cruciale pour créer un environnement propice à l'étude et à la diffusion de ces textes, et pour garantir que leurs enseignements puissent être utilisés pour promouvoir la paix, la justice et la cohésion sociale. Ainsi, investir dans la sécurité et la stabilité régionale est non seulement une question de survie pour ces pays, mais aussi un prérequis indispensable pour sauvegarder leur héritage intellectuel et spirituel. La sécurisation des lieux où sont conservés ces manuscrits et la protection des chercheurs et des communautés engagées dans leur étude sont essentielles pour garantir que ce patrimoine puisse continuer de jouer un rôle actif dans la construction d'une société plus juste et pacifique.

La sécurité est en effet une condition essentielle pour attirer les investissements étrangers et locaux, ainsi que pour promouvoir un développement durable. Lorsque la sécurité est compromise, les investisseurs sont réticents à engager des capitaux dans des régions instables, craignant pour la rentabilité de leurs investissements et la protection de leurs infrastructures. Ce phénomène est réel aujourd'hui au Niger, où l'insécurité freine le développement économique, affectant des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie extractive, et les services. En somme, la stabilité est le premier critère d'investissement.

En l'absence de sécurité, les flux d'investissements se réduisent considérablement, entraînant une baisse de la création d'emplois, de la croissance économique, et de la capacité de l'État à fournir des services publics de qualité. Les entreprises locales souffrent également, car l'insécurité perturbe les chaînes d'approvisionnement, augmente les coûts opérationnels, et réduit la confiance des consommateurs. Cela affecte directement la stabilité économique du pays et entrave son développement à long terme.

Par ailleurs, la sécurité nationale joue un rôle crucial dans la préservation de la souveraineté de l'État et la protection de ses frontières. En garantissant la sécurité, l'État peut mieux contrôler ses frontières et empêcher l'infiltration de groupes armés, la contrebande et autres formes de menaces extérieures qui pourraient fragiliser la stabilité du pays. Une gestion efficace des frontières est essentielle non seulement pour protéger le territoire, mais aussi pour assurer la sécurité des citoyens et préserver les ressources économiques nationales.

Les manuscrits arabes et islamiques du Niger renferment des textes religieux et intellectuels, tels que le Coran, les Hadiths et les ouvrages de jurisprudence, qui reflètent les valeurs de

tolérance et de paix en islam. Essentiels à la civilisation islamique, ces écrits ont influencé de nombreuses cultures à travers le monde. La calligraphie utilisée pour les copier est un symbole de l'identité islamique, et leur disposition artistique exprime la beauté des valeurs qu'ils contiennent. Aujourd'hui, ces manuscrits rappellent l'importance de préserver les principes d'une coexistence pacifique face aux menaces extérieures.

4. Les défis de la conservation des manuscrits du Niger

Les manuscrits arabes et islamiques du Niger, bien qu'ils reflètent des valeurs de tolérance et de paix, font face à plusieurs défis pour leur conservation. Les principaux obstacles sont liés aux conditions environnementales difficiles, avec des températures élevées et une faible humidité, des capacités techniques et matérielles limitées, et un manque de financement pour l'entretien et la restauration des manuscrits. De plus, il y a un manque de personnel spécialisé avec seulement deux experts disponibles. Les manuscrits sont également menacés par des catastrophes naturelles et des problèmes de sécurité, tels que le vol et le pillage. Enfin, la sensibilisation limitée à leur importance, notamment parmi les bibliothécaires familiaux, complique leur préservation⁴. Pour surmonter ces défis, il est nécessaire d'améliorer les infrastructures, les technologies de conservation, d'assurer des ressources financières suffisantes, et d'augmenter la sensibilisation du public.

4.1 Situation actuelle du département

Conscient de l'importance des manuscrits nigériens et de leur rôle dans divers domaines, le département travaille activement à améliorer leurs conditions de conservation. Après les avoir catalogués, il collabore avec des partenaires pour développer des solutions de préservation modernes. Plusieurs initiatives sont en cours, telles que la fabrication de couvertures modernes pour les protéger, la création d'un catalogue numérique et le remplacement des boîtes en fer par des systèmes de stockage plus adaptés. Ces efforts visent à faciliter l'accès des chercheurs aux manuscrits et à renforcer leur rôle dans la préservation de la sécurité et de la stabilité au Niger, en s'opposant aux groupes terroristes qui négligent leur valeur.

4.2 Perspectives d'avenir

Les manuscrits arabes et islamiques du Niger, riches en savoirs théologiques, historiques et scientifiques, jouent un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine culturel et de l'identité

4 - SALAO Alassane, la contribution des institutions nigériennes dans l'acquisition des manuscrits arabes, Revue Annales du patrimoine, Université de Mostaganem, N°24, Septembre 2024, pp.351-361.

nationale. Leur valorisation renforce l'identité nigérienne et permet la tolérance ainsi que le dialogue interreligieux. Elle permet ainsi de contrer l'extrémisme violent en promettant un islam modéré. La numérisation de ces manuscrits permet de les protéger contre les menaces et de rendre ce savoir accessible au monde entier, contribuant ainsi à la paix et à la sécurité au Niger.

Conclusion

Les manuscrits arabes et islamiques, véritables trésors culturels du Niger, jouent un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la sécurité au sein de la société. En tant que témoins d'un riche héritage intellectuel et spirituel, ces documents ne se contentent pas de préserver l'histoire, mais offrent également des enseignements essentiels sur la coexistence pacifique, le dialogue interculturel et la résolution des conflits. Leur étude et leur valorisation permettent non seulement de réaffirmer l'identité culturelle nigérienne, mais aussi de favoriser une dynamique de réconciliation dans un contexte où les défis sociopolitiques sont omniprésents.

En réintégrant ces manuscrits dans le discours public et éducatif, le Niger peut tirer parti de cette richesse pour construire une société plus harmonieuse, où le respect des diversités culturelles et religieuses est la clé d'un avenir serein. Ainsi, ces trésors écrits ne sont pas seulement des reliques du passé, mais des outils vivants pour bâtir un présent et un futur en paix.

Cette étude se veut une contribution à la connaissance des valeurs de paix, de tolérance, de respect d'autrui... contenues dans les manuscrits arabo-islamiques. Et de cette connaissance découle une négation du "djihadisme" qui est contraire à ces valeurs.

Bibliographie :

- Amadou Roufaï A. (2021). « Le Sahel Face à l'insécurité : comprendre le phénomène dans les pays de la « Zone des Trois Frontières », Djiboul, N°002, Vol. 03. pp:452-471.
- Amian N'guessan Noël. « Surhomme, éducation et développement : exclusion ou inclusion ? » Revue Francophone, vol.2, Numéro :4. 2024,pp.57-66.
- Dia, H., Igodoe et al. (2022). « Programme de recherche éducation arabo-islamique au Sahel : rapport Niger » : Plateforme d'Analyse du Suivi et d'Apprentissage au Sahel (PASAS) (Doctoral dissertation, *AFD*).
- Habib SY & Jacques (2014). « L'Afrique, berceau de l'écriture : et ses manuscrits en péril, vol.1 : Des origines de l'écriture aux manuscrits anciens : Égypte pharaonique, Sahara, Sénégal, Ghana, Niger ». pp :1-427.
- Mbarek Ait Addi & SALAO A. (2021). « Les manuscrits relatifs à la langue Amazighe conservés au département des Manuscrits Arabes et Ajami de l'Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH), Revue de l'Institut Royal de la Culture Amazighe, IRCAM-Numéro 16, PP :137-151.
- SALAO A. (2020). « *Ḍiyā'u-l- Ḥukkām fīmā lahum wa 'alayhim mina-l- Aḥkām*», Edition critique, pp:155.
- Seyni M. (2017). « Histoire de Sinder, les manuscrits de la vallée du fleuve Niger, Edition, traduction et annotation, VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, pp :114.
- Zakari Yaou & Mahamadou. (2024). « Lutte contre le djihadisme dans l'Alliance des États du Sahel : Contributions et contraintes du Niger », 1-190.
- Ould Mohamed Baba. E. (2020). « Islamisme, tribalisme et ethnocentrisme sur le campus de l'université de Nouakchott » in Villalon L.A., Bodian M. (dir), Le savoir et le culte : activisme et mouvements religieux dans les universités du Sahel, Dakar, Amalion.